

УДК:638.5

ERTACHI MUDDATLARDA EKISH UCHUN EKILAYOTGAN BUG'DOY NAVINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA TUPROQ UNUMDORLIGIGA QARAB URUG'NI EKISH MEYORI

Boboyev Farrux Farxodovich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

G'oyibnazarova Madina Ulug'bek qizi

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Barcha qishloq xo'jalik ekinlari kabi bug'doy hosildorligi agrotexnika tadbirlarini o'z vaqtida sifatli o'tkazish hamda o'g'itlarni qo'lash me'yoriga bog'liq. Kuzgi bug'doydan sug'oriladigan maydonlarda to'g'ri agrotexnik tadbirlarni qo'llagan holda yuqori va sifatli hosil yetishtirish imkoniyati bor. Buning uchun turli iqlim sharoitiga mos, yuqori hosil beradigan kasallik va zararkunandalarga, yotib qolishiga chidamli tuproq, suv, o'g'it va texnik vositalariga oqilona foydalanishga imkon beradigan texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.*

***Kalit so'zlari.** Tuproq, o'simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, fenologik kuzatuv, tajriba tizimi, Kuzgi bug'doy, ekish usullari, me'yorlari, muddatlari, Fankxauzer-2115, SZU-3,6) ekish seyalkaslari, ochiq maydon, g'o'za qator orasi, don sifati, 1000 dona don vazni*

***Аннотация.** Урожайность пшеницы, как и всех сельскохозяйственных культур, зависит от своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий и нормы внесения удобрений, с помощью агротехнических мероприятий можно вырастить урожай высокого качества. Для этого необходима разработка технологий, позволяющих рационально использовать почву, воду, удобрения и технические средства, пригодных для различных климатических условий, обеспечивающих высокие урожаи, устойчивых к болезням и вредителям.*

***Ключевые слова.** Почва, растительность, климат, вода, агрохимические исследования, фенологические наблюдения, опытная система, Осимая пшеница, способы посева, нормы, сроки, Фанкхаузер-2115, СЗУ-3, 6) сеялки, открытый грунт, междурядья, качество зерна, Вес 1000 зерен*

***Abstract.** The yield of wheat, like all agricultural crops, depends on the timely and high-quality implementation of agricultural measures and the rate of application of fertilizers; with the help of agricultural measures, it is possible to grow a high-quality crop. This requires the development of technologies that allow for the rational use of soil, water, fertilizers and technical means, suitable for various climatic conditions, providing high yields, resistant to diseases and pests.*

***Keywords.** Soil, vegetation, climate, water, agrochemical research, phenological observations, experimental system, Winter wheat, sowing methods, norms, terms, Fankhauser-2115, SZU-3, 6) seeders, open ground, row spacing, grain quality, Weight of 1000 grains*

Kirish. Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tuproq-iqlim ko'rsatkichlari bilan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi. Viloyatda tog', bo'z hamda cho'l mintaqasi tuproqlari rivojlangan bo'lib, har bir mintaqada tuproqlari o'ziga xos morfolitogenetik tuzilishga, agrokimyoviy, agrofizikaviy va meliorativ xossa-xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli viloyatda dehqonchilikni tashkil qilishda tabaqalashtirilgan agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo qiladi. Umuman Qashqadaryo viloyatini maydoni g'arb tomonidan cho'l zona

tuproqlari, shimol va sharq tomonidan Zarafshon, janubiy sharqiy tomonidan Hisor tog'lari bilan o'ralgan holda chegaralangan.

Qarshi cho'lining och tusli bo'z tuproqlari Qashqadaryo viloyatining janubiy qismida tarqalgan bo'lib, 802.7 ming gektarni tashkil etadi. Shundan 185.8 ming gektari qadimdan sug'orilib dehqonchilik qilinadigan yerlar hisoblanadi.

Och tusli bo'z tuproqlar agrokimyoviy xususiyati boyicha oziq moddalar bilan kam taminlangan bo'lib, tarkibidagi chirindi miqdori 0.8-1.4% ni, yalpi azot 0.02-0.15% ni, fosfor 0.15-0.19% ni tashkil etadi. Professor A.M Rasulov (1976)ning ma'lumotlariga ko'ra Qarshi cho'lining och tusli bo'z tuproqlari tarkibida 20-25% dan ortiq gips mavjud bo'lib, ular tarkibida esa, 9-13% karbonatlar bor. Shuning uchun ushbu tuproqlar zichlanishga moildir. Ularning unumdorligining oshirish ziroatlaridan jumladan g'o'zadan, yuqori paxta hosili yetishtirish uchun zarur miqdorda ma'dan va mahalliy o'g'itlar qo'llash, ekinlarni naxbatlab yoki almashlab ekishni joriy qilish talab etiladi. [1]

Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining tuproq-iqlim ko'rsatkichlari bilan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan ajralib turadi. Viloyatda tog', bo'z hamda cho'l mintaqasi tuproqlari rivojlangan bo'lib, har bir mintaqada tuproqlari o'ziga xos morfolitogenetik tuzilishga, agrokimyoviy, agrofizikaviy va meliorativ xossa-xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli viloyatda dehqonchilikni tashkil qilishda tabaqalashtirilgan agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo qiladi. Respublikamizda g'alla hosildorligi yil sayin ortib bormoqda. Ilg'or fermerlar sug'oriladigan maydonlarda navlarning biologik-genetik xususiyatlariga qarab to'g'ri agrotexnologiyalarni qo'llab yuqori hosil olishmoqda. Bug'doyning "Yaksart" navi P.P.Lukyanenko nomidagi Krasnodar qishloq xo'jalik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan Respublika sharoitida 2009 yildan boshlab institut tajriba xo'jaliklarda sinalmoqda.

Nav mualliflari. V.R.Karimov, Yu.M.Ruchkov, V.A.Alfimov, I.B.Ablova, A.P.Filobok, I.N.Kudriyashev, N.P.Fomenko, G.I.Bukreeva, T.I.Gretsay, P.B.Konotoklar. Kelib chiqishi: Tritikale va bug'doyni qayta chatishtirish kombinatsiyasidan olingan duragaydan 3 karra tanlash usuli bilan yaratiladi. Umumiy tafsifiga ko'ra yarim pakana nav yotib qolishga chidamliligi yuqori ertapishar Tur xili Lutescens. Boshog'i tsilindirsimondan piramidasimongacha, boshog' zichligi va uzunligi o'rtacha. Doni to'kilmaydigan, boshog' qobiqlari tuxumsimon shakilda, kengligi 3,5...4,5 mm, uzunligi 8,0-9,5 mm. Yelkasi o'rtacha, to'g'ri qiltiqsimon o'simalari 0,5 dan 4,5 sm gacha. Doni yirik tuxumsimon shaklda hosildorligiga ko'ra navning potentsiali serhosil. [2]

Respublikamizda yetishtirilayotgan bug'doy hosilining asosiy qismi sug'oriladigan maydonlarda yetishtirilayotgan kuzgi bug'doy borasida qilinadigan ishlarni mukammal bajarishga bog'liq. Jumladan agrotexnik tadbirlar, shudgorlash, maqbul muddatda ekish, sug'orish, o'g'itlash, begona o'tlardan tozalash, kasallik va zararkunandalarga qarshi o'z vaqtida va samarali kurashish va boshqalar kiradi.

Ta'kidlash joizki bugungi kunda ushbu tadbirlarni yanada chuqurroq o'rganish takomillashtirish, turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Viloyatimiz sug'oriladigan hududlarida bug'doy ekish ikki usulda bajariladi, ya'ni ochiq maydonlarga va g'o'za qator orasiga ekish.

Ochiq maydonlarda-g'alladan bo'shagan maydonlarni shudgor qilish ishlarini 2 yarusli pluglarda bajarishni va shudgorlangan maydonlarni peshma-pesh mola bosib qo'yish, g'alla o'rniga ikkinchi yili g'alla ekilayotgan maydonlarda kelgusi yil g'alla hosilining yuqori bo'lishini ta'minlaydigan eng samarali usul hisoblanadi. Bunda dalada qolgan somon, ko'p yillik begona o't qoldiqlari (yovvoyi sulii, sho'ra) urug'larini 25-30 sm chuqurlikka tushirib g'alla ekish boshlangunga qadar chiritib oziqaga aylantirib yuboradi [3]

Asosiy qism. Suvni kam sarflab, undan unumli foydalanish uchun jo'yaklar qisqa kenglikda, chuqurligi 14-16 sm, oralig'i 60 sm qilib olinadi. Ba'zan jo'yaklar oralig'i bundan ham qisqa qilib olinadi. Yer tekis bo'lsa buning zarari yo'q, lekin ba'zi dehqonlar jo'yaklarni 70 va 90 sm kenglikda oaldilar. Bunda yer qiyaligi, tuproq sharoiti va mexanik tarkibi hisobga olinishi lozim. Qiyalik katta bo'lgan hollarda keng qatorli jo'yak olish samarali bo'lmaydi. Keng qatorli jo'yaklar nisbatan chuqurroq, ya'ni 18 sm dan kam bo'lmagani maqsadga muvofiq.

Sug'orish bir tekis va yuqori samarali bo'lishi uchun o'q ariqlar oralig'i uzun bo'lmashligi va qator orasi 60 sm bo'lganda har 60-70 m dan, 70-90 sm bo'lganda esa 80-90 m dan o'tkazilishi lozim. Dala ichidagi barcha ariqlarning kengligi 80-90 sm, chuqurligi 40-50 sm bo'lishi lozim. Maysaning bir xilda, baravj rivojlanishi uchun ekish davrida urug'lik donning maqbul chuqurlikka tushishi muhim ahamiyatga ega. Belgilangan qatlamdan chuqurga ekish urug'ning unib chiqish miqdorini kamaytiradi. Ertachi muddatlarda (sentabr) ekish uchun ekilayotgan navning biologik xususiyatlari va tuproq unumdorligiga qarab urug'ni ekish meyori gektariga 4,5-5,0 mln dona unuvchan urug'ni tashkil etish lozim. Oktabr oyi ya'ni maqbul muddatlarda ekish meyori 5,2-6,0 mln dona unuvchan urug' hisobida, kechki muddatlarda esa 6,0 mln va undan ko'p unuvchan urug' ekilishi lozim. Ekish meyorini (kg/ga) qo'yidagicha hisoblash mumkin. Ekiladigan bug'doy navining 1000 ta donining og'irligi 42 gr bo'lsa ertachi muddatda (sentabr) har gektar maydonga 4,5-5,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekish uchun ekish meyori 200-210 kg/ga ni tashkil etadi. Aynan shu hisobda oktabr oyidagi ekish meyori 230-250 kg ni, kechki muddatlarda esa 250 kg va undan ortiq bo'lishi lozim.

Sug'oriladigan hududlarda bug'doyni ekishda sug'orish imkoniyatini e'tiborga olib boshlanishi kerak. Ekishda seyalkaning diskli soshniklariga qaratishlari lozim. Agar ochiq maydonlarda o'g'it sepish moslamalari yordamida ekish ishlari bajarilsa urug' bir tekis tushmaydi. Traktor izlari atrofida nihollar qalin, ayniqsa 3 m dan keyin nihol siyrak bo'lib qoladi. Eng salbiy holat jo'yak olish jarayonidan 25-30 % urug'lar belgilangan chuqurlikdan pastga va 10-12 % urug'lar yuzaga chiqib qoladi. Chuqurga tushib ketgan urug'lar unib chiqqa olmaydi. Natijada 1 ga da o'rtacha nihollar soni 20-25 % ga kam bo'lishiga olib keladi.

Kuzgi bug'doy urug'ini ekish meyori.

Ekish meyori kg/ga	1000 dona donning vazni, gr								
	36	38	40	42	44	46	48	50	52
110	306	209	275	262	250	239	229	220	212
120	333	316	300	286	273	261	250	240	231
130	361	342	325	310	295	283	271	260	250
140	389	368	350	333	318	304	292	280	263
150	417	395	375	357	341	326	313	300	288
160	444	421	400	381	364	348	333	320	303
170	472	447	425	405	386	370	354	340	327
180	500	474	450	429	409	391	375	360	346
190	528	500	475	452	432	413	396	380	365
200	556	525	500	476	455	435	417	400	385
210	583	553	525	500	477	457	438	420	404
220	611	579	550	523	500	478	456	440	423
230	639	605	575	548	523	500	479	460	442
240	667	632	600	571	545	522	500	480	462
250	694	658	625	605	568	543	520	500	480

Kech muddatda ekilganda 1000 dona don vazni ochiq maydonga SZU-3,6 seyalkasida ekilganda 39,1-42,3 g, Fankxauzer-2115 seyalkasida ekilganda 38,8-41,7 g, g' o'za qator oralariga SZU-3,6 seyalkasida ekilganda 39,1-42,4 g, Fankxauzer-2115 seyalkasida ekilganda 39,2-43,4 grammni tashkil qildi. Engyuqori 1000 dona don vazni g' o'za qator oralariga Fankxauzer-2115 seyalkasida ekilganda 5 mln.dona unuvchan urug' hisobida ekilganda kuzatilib, bunda 1000 dona don vazni 41,4 grammni tashkil etdi.

Tadqiqot tajribalarida 1000 ta don massasi ekish muddatlari va me'yorlariga bog'liq holda 38,8 gramm dan 45,6 gramm gacha o'zgardi. Barcha ekish muddatlarida ekish me'yorlari oshib borishi bilan 1000 ta don massasining kamayib borishi aniqlandi.

Xulosa. Ekish me'yorining oshirilishi don sifatiga salbiy ta'sir qiladi va bunda 1000 ta don massasi, urug'ning o'sish energiyasi, unuvchanligiva natura massasining pasayishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5853-sonli «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini to'g'risida»gi Farmoni. 2019-yil 23-oktyabr.
9. Xalilov.N Bobomirzaev P.X.Kuzgibug'doyni sug'orish va o'g'itlashning ilmiy asoslari. Toshkent :Fan, 2009.-200 b.
10. Азизов З.М. Влияние приемов основной обработки на агрофизические свойства южных черноземов Поволжья / З.М.Азизов // Почвоведение. 2006. – №12. – с. 1484-1491.